

ҚОРАМОЛЛАРНИНГ ТЕЙЛЕРИОЗИ

Джумамуратов Арслан Баймуратович¹, Нуржанова Умида Олжабой кизи²

¹Ветеринария фанлар намзоди

²Ветеринария, Ветеринария санитария-экспертизаси ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш гигиенаси мутахассислиги 1-курс магистранти.

Қарақолпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологияси институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18941911>

Аннотация. *Изыскание лечебных средств и методы профилактики тейлериоза крупного рогатого скота изучение распространение тейлериоза крупного рогатого скота в Каракалпақстане, усовершенствование методов диагностики. лечение и меры борьбы с ними.*

Аннотация. *Тейлериоз ири шохли қора молларнинг қасалигин Қарақолпоқстанда динамикасин урганиши, ва қасаликка қарши ветеринариялик дори дармонларнинг фармакологик хусусиятлари, тейлериоз қасалигининг олдин олиши, ва инновациялик емлаш учун янги чет елда чиқарилган протозой қасалигин олдин олиши препаратларининг фармодинамикаси, ва қора тадбирларин ишлаб чиқиши.*

Калим сўзлар: *Тейлериоз, Theileria annulata, H. anatolicum ва H. detritum каналар, Паразитемия, Миграция, микроскопия раздавленная капля, арахноэнтмология, приготовление первичных мазков, пунктат от лимфоузла*

Тейлериоз - қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг трансмиссив қасалликларидан бири бўлиб, пигментсиз содда паразитлар - Theileria авлодига қирувчи Theileria annulata орқали қўзғатилади. Қасаллик одатда ўткир оқимда кечади. Қасалланган қорамолларда тана ҳароратининг 41-42°C гача қўтарилиши, лимфа безларининг 3-4, гоҳида 5-6 баробар катталашуви, юрак қон томир ва овқат ҳазм қилиш тизими фаолиятининг бузилиши, интоксикация, шиллик пардаларида анемия, сариқлик ҳолатларининг юз бериши кузатилади. Қасалликни қўзғатувчиси лимфа безлари, паренхиматоз органлар ва қоннинг шакли элементларида ривожланади. Қасаллик қўзғатувчилари хасталанган ёки қасал бўлиб ўтган молларни Ixodidae каналарининг (личинка ёки нимфа босқичи) чақиши натижасида инвазияни ўзига қабул қилади. Уларнинг келгуси нимфа ёки имаго босқичида соғ молларни қонини сўриш вақтида инвазияни ўтказиш йўли билан қасаллик қўзғатилади.

Тейлериознинг эпизоотологияси. Тейлериоз қўзғатувчиларини тарқатувчи H. anatolicum ва H. detritum каналар бор жойда қасаллик тарқалган. Тейлериознинг келиб чиқиши ва унинг ривожланиши учун ўзаро узвий боғлиқ бўлган қўйидаги эпизоотик омилар мавжуд бўлиши лозим:

1. Қасаллик қўзғатувчиларини тарқатувчи H. anatolicum ва H. detritum каналар; 2. Паразит ташувчи ҳайвонлар (қасал ёки қасал бўлиб ўтган моллар); 3. Қасалликка мойил ҳайвонлар. Юқорида келтирилган омилар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлиб, улар мавжуд бўлгандагина тейлериоз келиб чиқиши ва тарқалиши мумкин. Қасаллик қўзғатувчиларини тарқатувчи каналар ҳамда уларни ташувчи моллар бўлмаган жойларда қасаллик пайдо бўлмайди. Жаҳоннинг атоқли протозоолог олимлари С. Н. Никольский,

(1933-1937); А.А.Марков, Е.Е.Кальмиков, (1935); А.В.Богородицкий, (1939) ё; В.Н.Салаяев, 1945 лар томонидан пироплазмидозларнинг худудий классификацияси жорий қилинган. Шу классификацияга мувофиқ барча худудлар эпизоотологик нуқтаи назардан 4 тоифага бўлинади: **1.** Касалликдан холи худудлар; **2.** Хавфли худудлар; **3.** Энзоотик худудлар. **4.** Латент худудлар. **Касалликдан холи худудларда** - каналарнинг ривожланиши учун макро ва микроиклим бўлмаганлиги сабабли касаллик қўзғатувчиларини тарқатувчи каналар бўлмайди. **Хавфли худудларда** - Каналарнинг ривожланиши учун макро ва микроиклим мавжуд бўлганлиги сабабли, касаллик қўзғатувчиларини тарқатувчи каналар бор, аммо паразит ташувчи моллар йўқ, бу ҳолат аксинча бўлиши ҳам мумкин, яъни паразит ташувчи моллар бору бироқ касаллик тарқатувчи каналар йўқ бўлиши мумкин. Энзоотик худудлар - Бундай жойларда касаллик қўзғатувчи паразитларни тарқатувчи каналар, уларни ташувчи моллар (касал бўлиб ўтган моллар) ва касалликка мойил ҳайвонлар мавжуд бўлиши керак. Бундай

худудларда маълум бир миқдорда ҳар йили тейлериоз кузатилади. Тейлериоздан холи бўлмаган бундай худудларда энзоотик ҳолат узоқ вақт ичида сақланиб қолади. **Латент худудлар** - Бундай худудларда маълум миқдорда касаллик тарқатувчи каналар, касалликка мойил моллар ва касаллик қўзғатувчи паразитлар мавжуд бўлади. Ана шу худудларда одатда моллар касалланади. Ёши катта абориген моллар тейлериоз билан касалланмайди, чунки ёши катта молларнинг ҳар йили каналар билан зарарланиши (реинвазия) эвазига қайта касалланишдан сақланади.

Клиник белгилари. *Th. annulata* қўзғатувчилари чақирадиган қорамолларнинг тейлериоз касаллиги ўткир оқимда кечади. Касаллик лимфа тугунларнинг 2-3, гоҳида 4-5 баравар катталашуви ва уларни пайпаслаганда оғриқни сезувчанлиги, тана ҳароратининг юқори даражада бўлиши (41-42^oC гача кўтарилиши) юрак қон-томир, асаб, овқат ҳазм қилиш системаларининг бузилиши, анемия ва захарланиш ҳамда ўта даражада ориқлаб кетиш белгилари билан намоён бўлади. Бундан ташқари касалликка учраган молларнинг 90 фоизгача нобуд бўлади. Яширин давр давомийлиги молнинг умумий аҳволига кананинг тури, қўзғатувчиларнинг вирулентлиги ва жойлардаги иқлим, зоогигиеник шароитларга боғлиқдир. Касал молларнинг тана ҳарорати кўтарилиши биланок, периферик қон томирларидан олинган қон суртмаларида тейлерианиннг эритроцитар (гаметоцит) шаклини топиш мумкин. Касаллик бошланишда конъюктива, бурун бўшлиғи ва қин шиллиқ пардаларида гиперемия, кейинчалик эса анемия ва сариклик кузатилади. Кўпинча молнинг қовоқлари шишиб, кўз ёши оқади ва у қизил рангда бўлади. Шундай кўз ёшлардан тайёрланган суртмалардан тейлерианиннг шизоگونал босқичини топиш мумкин. Конъюктива ва қин шиллиқ пардаларида қон қуйилишлар юз беради, оғир ҳолатда елин териси, талоқ ва орқа тешиқ (анус) атрофида ҳам қон қуйилишлар пайдо бўлади, терида тошқин юз беради. Юрак уриши тезлашади ва у бир дақиқада 130-140 тага етади. Кўпинча бўйин венасининг уриш ҳаракати (пульси) кўриниб туради. Нафас олиш қисқа, юзаки ва бир дақиқада 40-50 тагача тезлашади. Йўтал қуруқ ва қисқа бўлади. Умумий ҳолсизланиш юз беради, иштаҳа ва кавш қайтариш сустлашади ёки умуман йўқолади, жунлари ҳурпайиб қолади. Ичакларнинг ҳаракати аввал кучаяди, натижада ичи кетади, кейинчалик эса ҳаракати сусайиб атония пайдо бўлади, натижада ич қотиш кузатилади. Тезаги қуруқ ва шиллиқ моддалар билан аралаш бўлади. Сийдик ажратиш қийинлашади. Сийдик қисқа ва одатдагидан кўра қуюқроқ ва қизғишроқ бўлади. Сигирлар сутини камайтиради ёки умуман сут бермай қўяди, бўғоз сигирлар бола ташлайди. Елка, орқа оёқ мушаклари

қалтирайди. Қовурғалари кўришиб қолади. Мол оёқларини кенг ёзиб туради ёки бошини ён томонга буриб, бўйнини чўзиб ётади. Ташқи муҳит таъсирига эътиборсиз бўлади, тери сезгирлиги ва рефлекс пасаяди ёки умуман йўқолади. Шундан 4-6 кун

ўтгандан сўнг тана ҳарорати бирдан пасайиб кетади, натижада мол нобуд бўлади.

Касаллик дагностикаси. Ветеринария врачлари томонидан тейлериозга диагноз қўйиш учун касалликнинг ривожланишини кузатиш билан бир вақтда, хўжаликдаги эпизоотик ҳолатни, клиник белгилари ва патологоанатомик ўзгаришлар таҳлил қилинади: Шунингдек, лимфатик тугунларни, талоқ ва жигардан пунктатлар ҳамда периферик қон томирларидан суртмалар олиб, микроскопик текширишлар ўтказилади. Мана шундай комплекс эпизоотологик маълумотлар, клиник белгилар, патологоанатомик ўзгаришлар ҳамда микроскопик текширишлар натижасига қараб диагноз (ташхис) қўйиш тўғри деб ҳисобланади.

Даволаш. Тейлериоз билан касалланган молларни даволаш учун аввало, уларни салқин, тинч ва осойишта жойга ўтказиш лозим. Уларнинг кундалик озуқа рационига енгил ҳазм бўладиган озиқ-овқатлардан, янги ўрилган қўқ ўт, майдаланган лавлаги, эндигина соғилган сут, айрон киритилиши ва омукта емдан атала пишириб бериш лозим.

Тейлериозни даволашда тейлериаларнинг шизогонал босқичига таъсир қилувчи ва шу билан бир вақтда гаметацитар шаклига таъсир қилувчи патогенетик препаратларни комплекс равишда қўллаш алоҳида эътиборга лойиқ.

Қорамоларни тейлериоздан даволашда Собик иттифоқ даврида беренил, сульфантрол, гемоспоридин, АБП, диамидин, бигумал узбикарб ва бошқа препаратларни комплексда қўллаш ҳамда шу билан бир вақтда симптоматик воситаларни ҳам қўллаш усуллари ишлаб чиқилган ва улар ветеринария амалиётига жорий қилинган. Аммо, у усуллар вақт ўтганлиги сабабли ва юртимизда ишлаб чиқарилмаслиги сабабли ҳозирда ўз кучини йўқотган. Юқорида келтирилган даволаш усуллари қўллашда кўпчилик препаратларни ишлаб чиқарилмаётганлиги ва уларни юртимиз ветеринария амалиётида йўқлиги сабабли ҳозирги кунда рақобатсимон ва замон талабларига жавоб берувчи такомиллашган усуллар ишлаб чиқилди ва улар қўйидагилардан иборат.

№	Қайердан даволанган сигирлар	Сигирлар сони	Дори номи ва миқдори	Қанча вақт ичида ишлатиш
1	Хўжайли тумани	3	Theilex 5.0 ml	48 соат
2	Беруний тумани	5	Тейласиде 5.0 ml	48 соат
3	Кегейли тумани	1	Butachem 5.0 ml	48 соат
4	Нукус тумани	3	Бупарвалекс 5.0 ml	48 соат

Саудия Арабистон, Эрон, Голландия ва бошқа Яқин Шарқ давлатларида ишлаб чиқарилган Butachem, Theilex, Тейласиде, юртимизда ишлаб чиқарилган бупарвалекс ва таркибида бупарваквон сақловчи башқа препаратларни бирдан тейлериоз билан касалланган молни 100 кг. т.в. га 5,0 мл. дан 48 соат оралиғида 2 марта қўллаш тавсия қилинади. Симптоматик препаратлардан кофеин-бензоат натрийнинг 20% лик эритмасидан молнинг териси остига 15-20 мл., 300-500 мл. физиологик эритма ва

глюкозанинг 5% лик эритмасидан 300-400 мл. миқдорида вена қон томирига, гемопоэзни кучайтирувчи препаратларни биридан молнинг 100 кг. тирик вазнига 20 мл. дан ва витамин В12 препаратидан 500 мкг. миқдорида мушаги орасига қўллаш тавсия этилади.

Биз ўрганган туманлардаги касалликга чалинган хайвонларда ҳар қайси туманга турли дори-дормон бериб кўрдик. Жумладан Қарақолпоғистон Республикаси Хўжайли туманидаги 3 касал хайвонга Тхеилех дорисини қўладик, Беруний туманидаги 5 та касалланган хайвонга бўлса Тейласиде дори препаратини қўладик. Кегейли ва Нукус туманидаги касалланган хайвонларга бўлса Бутачем, Бупарвалекс дори препаратларини қўладик. Бу касал хайвонларга қўлланган дорилар ичидан Бутачем дори препарати ўз самарасини кўрсатилади. Бунда Бутачем дориси билан даволанган хайвонлар бошида текширилганда уларда 100% касаллик аниқланди. Шундан сўнг емлаш вақтида хайвонлардан 24,48,96 соат вақт оралиғида қонларидан намуна олиниб текширилиб турди. Намуналар текширилган вақтда яни 24 соатдан кейин хайвоннинг қонида 64% паразитлар топилди. Кейинги яни 48 соатдан сўнг бўлса бу кўрсаткич 35% тушганини кўрдик. Сўнг 96 соатдан кейин бу кўрсаткич 5 % тушди. Бу бўлса касалланган хайвонларни соғайди деб ҳисобласак бўлади. Бошқа дори препаратлар ҳам касалланган хайвонларни доволашда яхши таъсир кўрсатилади лекин улар узок вақт давомида емланиши керак.

Олдини олиш (профилактикаси). Тейлериознинг профилактикаси хайвонлар организмиде касалликка қарши табиий чидамлик қобилиятини оширишга асосланган махсус тадбирларни ишлаб чиқариш, касаллик кўзғатувчиларини тарқатувчи каналарга қарши курашиш ва молларнинг тейлериялар билан зарарланиш йўллари бартараф қилишга қаратилган бўлиши керак. Ушбу тадбирлар касалликка қарши кимёпрофилактика ва иммунизация қилишга асосланади. Ветеринария врачлари тейлериоздан ҳоли бўлмаган фермер хўжалигида хўжалик раҳбари билан биргаликда эпизоотик ҳолатни инобатга олган ҳолда фермер хўжалигидаги чорвачиликни ривожлантириш режасига ўзининг тейлериозга қарши чора-тадбирларини ҳам киритади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафуров А.Г., Э.К.Шмунк, И.Жураев // Тейлериоз кон паразитар касаллиги ва унга карши кураш чоралари Брошюра. – Зарафшон нашриёти. 1993. – 30 б
2. Гафуров А.Г. Тейлериоз // Ж.Ветеринария. – №: 3- 1996. С.17-18
3. Гафуров А.Г. Тейлериоз ва унга карши кураш чоралари // Ж.Узбекистон кишлок хужалиги. 1997. - №: 4, - С.58-59
4. Тимофеев Ю.А., Гафуров А.Г., Каримов Б.А. Тейлериоз крупного рогато скота и регуляция паразитарных системы. // Ж.Цитология. 1992. Т.34. – С.152
5. Турсунов М.Т., Кулдошев О.Ў., Расулов Ў. Тейлериоз ёки карамоллар тейлериоз касаллигини даволаш ва бу касалликнинг олдини олиш усуллари // Узбекистон кишлок хужалиги журнали. Тошкент 1995. – N: 6
6. Турсунов М.Т., Кулдошев О.Ў., Саттаров Ў. Карамоллар тейлериоз касаллигини даволаш // Труды УзНИИВ Ўзбекистон шароитида кишлок хўжалик хайвонлари касалликларининг олдини олнш ва уларга карши курашиш чоралари. – Тошкент, 1994. – 102- 103 бет.